

FITOBIOREAKTORDA MIKROSUV O'TINI (CHLORELLA VULGARIS SUV O'TI MISOLIDA) O'SISHINI O'RGANISH

Nazarov Komoljon Karimovich¹, To'liqinova Dildora Erkin qizi², Soatov Asqarali Mengdovulovich³

¹Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti, biologiya fanlari nomzodi

²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy Universiteti tayanch doktoranti

³Islom Karimov nomidagi Toshkent Davlat Texnika Universiteti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17215670>

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotimizda fotobioreaktorda mikrosuv o'ti *Chlorella vulgaris*ning turli xil sharoitlarda o'sishi va rivojlanishi o'rganilgan. Tadqiqot jarayonida turli tashqi omillar – yorug'lik, kislorod berilishi va ozuqa muhitining tarkibi – mikroalgalar hujayralarining ko'payishiga ta'siri tahlil qilindi. Tajribalar 5 litr sig'imli fotobioreaktorda olib borildi va 10 kun davomida hujayralar soni muntazam ravishda kuzatildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, oddiy sharoitda o'stirilgan *Chlorella vulgaris* hujayralari asta-sekin ko'paygan bo'lsa, muhitga qo'shimcha yorug'lik va havo berilganda o'sish ko'rsatkichlari sezilarli darajada oshdi. Ayniqsa, doimiy yorug'lik manbai ta'sirida hujayralar soni ancha yuqori natija berdi. Tadqiqotlar *Chlorella vulgaris* mikroalgasining biologik faol moddalar manbai sifatidagi ahamiyatini tasdiqlaydi. Ushbu natijalar biotexnologiya va qishloq xo'jaligi sohasida, xususan, ozuqa qo'shimchalari ishlab chiqarishda amaliy qo'llash uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: fotobioreaktor, mikrosuv o'ti, *Chlorella vulgaris*, ozuqa muhiti, yorug'lik, kislorod, biologik faol modda, biotexnologiya.

Mustaqillik yillarida Prezidentimiz va hukumatimiz tomonidan xalqimiz turmush sharoitini yaxshilash, ijtimoiy himoyasini yaxshilash borasida amalga oshirilayotgan ishlarni asosida aholini biologik qiymatga ega ekologik toza va xavfsiz oziq-ovqat mahsulotlari qatorida tibbiy dori vositalari biologikligiga ham katta e'tibor qaratib kelinmoqda. Jumladan "O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-son farmoni: O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 18 maydagi qishloq xo'jaligi mahsulotlarining sifat va xavfsizlik ko'rsatkichlari xalqaro standartlarga muvofiqligini ta'minlashga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF-5995-son farmoni aholini organik yetishtirilgan mahsulotlar bilan ta'minlash bilan birga tabiiy ravishda hosil bo'lgan biologik faol moddalar bilan ta'minlashga katta e'tibor berilgan. Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoevni 2020 yil 25 noyabr kuni PQ-4899-sonli "Biotexnologiyalarni rivojlantirish va mamlakatning biologik xavfsizligini ta'minlash tizimini takomillashtirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar to'g'risidagi" qarorida ham ushbu yo'nalishda amalga oshiriladigan ishlar yaqol belgilab berilgan.

Biotexnologiyaning rivojlanishi tufayli oxirgi yillarda biologik faol moddalarga, xususan, tabiiy ravishda hosil bo'lgan va inson organizmi uchun zarur bo'lgan vitaminlar, mikroelementlar va boshqa biologik qiymati yuqori bo'lgan moddalarga qiziqish sezilarli

darajada oshdi. Ma'lumki, vitaminlar organizm faoliyatida katta ahamiyatga ega bo'lib, tabiatda ularning manbai turli xil meva sabzavotlar, mikroorganizmlar va mikrosvu'tlari hisoblanadilar.

Chlorella, yashil yashil suv o'ti bo'lib osunlar - mikroskopik suv o'simliklarining vakili. Qishloq xo'jalik hayvonlarining yem-xashaklariga qo'shimcha sifatida xlorelani qo'llash orqali 40% gacha qo'shimcha kilogramm olish va ishlab chiqarishda chorva mollarini samaradorligini 99% ga etkazish imkonini beradi. Bunga chlorelaning noyob biologik tabiiy mahsulot ekanligi sababli erishiladi [1,2,4,].

Fotobiorektorda mikrosvu'tlarini o'sishini o'rganish Chlorella vulgaris suv o'ti misolida olib borildi Chlorella vulgaris suv o'tini kultural ozuqa muhitida o'stirish va hujayralarini ko'paytirish uchun ozuqa muhiti suyuqligi o'z tarkibida makro va mikro elementlarni saqlagan bo'lishi lozimligini hisobga olgan holda fotobiorektordagi ozuqa muhiti suyuqligi tarkibidagi elementlar 1-jadvalda keltirilgan [2,3].

Ozuqa muhiti suyuqligi tarkibidagi har bir makro va microelement ozuqa muhitida o'z o'rni va o'z vazifasiga ega. Biror bir elementni ozuqa muhitida yetishmasligi yoki bo'lmasligi Chlorella vulgaris suv o'simligini to'liq o'z xususiyatlarini namoyon qilishiga imkon qoldirmaydi yoki boshqacha qilib aytganda Chlorella vulgaris o'simligi o'sish davri vegetasiyasi talab darajasida bo'lmay unda hosil bo'ladigan biofaol moddalar balansi buziladi [5,6].

Tajribalarimizni 5 litr sig'mga ega bo'lgan fotobiorektorda olib bordik. buning uchun Chlorella vulgaris suv o'tini biz tomonimizdan tayorlangan ozuqa muhitida o'sishi va rivojlanishi Fotobiorektorda oddiy sharoitda 10 kun davimida o'rganildi. Olingan natijalarimiz 2-jadvalda ko'rsatilgan.

2-jadval

Suvu'tlarining kultivirlash davri	100 ml kultural suyuqlikdagi hujayralar soni
1-kun	$2,5 \times 10^7$
3-kun	3×10^7
5-kun	$3,25 \times 10^7$
7-kun	4×10^7
10-kun	5×10^7

Jadvaldan ko'rinib turibdiki Chlorella vulgaris suv o'ti Fotobiorektorda bir maromda ko'payib borishi kuzatilgan.

Tajribalarimizni ikkinchi bosqichida Chlorella vulgaris suv o'ti Fotobiorektordagi oddiy sharoitga o'stirilayotgan davrda muhitga kislorod berib turib, Chlorella vulgaris suv o'tini o'sish va rivojlanishi yana 10 kun davimida o'rganildi. Olingan natijalarimiz 3-jadvalda ko'rsatilgan. Jadvaldan ko'rinib turibdiki Fotobiorektordagi muhitga havo berib turish orqali Chlorella vulgaris suv o'tini o'sish va rivojlanishiga sezilar-sezilmas ta'sir ko'rsatish mumkin. Fotobiorektorda Chlorella vulgaris suv o'tini o'sish oddiy sharoitdagiga nisbatan bir muncha oshganligi kuzatilgan.

3-jadval

Suvoʻtlarining kultivirlash davri	100 ml kultural suyuqlikdagi hujayralar soni
1-kun	$2,5 \times 10^7$
3-kun	3×10^7
5-kun	$3,5 \times 10^7$
7-kun	$4,1 \times 10^7$
10-kun	$5,2 \times 10^7$

Tajribalarimizni keyingi bosqichida *Chlorella vulgaris* suv oʻti Fotobioreaktordagi oddiy sharoitga oʻstirilayotgan davrda muhitga doimiy ravishda yorugʻlik manbasi yorugʻlik nuri berib turib, kunu tun yrugʻlik bilan taminlab turilgan sharoitda *Chlorella vulgaris* suv oʻtini oʻsish va rivojlanishi yana 10 kun davimida oʻrganildi. Olingan natijalarimiz 4-jadvalda koʻrsatilgan. Jadvaldan koʻrinib turibdiki Fotobioreaktordagi muhitga doimiy ravishda yorugʻlik berib turish orqali *Chlorella vulgaris* suv oʻtini oʻsish va rivojlanishiga sezilarli darajada oʻzgartirish mumkin.

4-jadval

Suvoʻtlarining kultivirlash davri	100 ml kultural suyuqlikdagi hujayralar soni
1-kun	$2,5 \times 10^7$
3-kun	$3,5 \times 10^7$
5-kun	4×10^7
7-kun	$4,9 \times 10^7$
10-kun	$7,5 \times 10^7$

Tajribalarimizni toʻrtinchi bosqichida *Chlorella vulgaris* suv oʻti Fotobioreaktordagi oddiy sharoitga oʻstirilayotgan davrda muhitga doimiy ravishda yorugʻlik bilan taminlab turilgan va muhitga havo berib turilgan sharoitda *Chlorella vulgaris* suv oʻtini oʻsish va rivojlanishi yana 10 kun davimida oʻrganildi. Olingan natijalarimiz 5-jadvalda koʻrsatilgan. Jadvaldan koʻrinib turibdiki Fotobioreaktordagi muhitga doimiy ravishda yorugʻlik va havo berib turilgan sharoitda *Chlorella vulgaris* suv oʻtini oʻsish va rivojlanishi muhitga doimiy ravishda yorugʻlik berib turish sharoitida olingan natijalar bilan deyarli bir hilda boʻlib sezilar-sezilmas darajada oʻzgartirish mumkin.

5-jadval

Suvoʻtlarining kultivirlash davri	100 ml kultural suyuqlikdagi hujayralar soni
1-kun	$2,5 \times 10^7$
3-kun	$3,6 \times 10^7$
5-kun	4×10^7
7-kun	5×10^7
10-kun	$7,6 \times 10^7$

Fonobioreaktorda *Chlorella vulgaris* suv oʻtini oʻsish va rivojlanishi oʻrganish boʻyicha olib borgan tadqiqotlarimizga asoslanib aytishimiz mumkinki mikrosuv oʻtlarini oʻsish va

rivojlanishiga tashqi omillar t'asir etganda ularni o'sish rivojlanishida qaysidir ma'noda o'zgarish bo'ladi. Jumladan doimiy ravishdagi yorug'lik ta'sirida *Chlorella vulgaris* suv o'tini o'sish va rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsati

XULOSA

1. *Chlorella vulgaris* suv o'tlari hujayralarini ozuqa muhitida o'stirishda ozuqa muhiti tarkibi, fotobioreaktor qurilmasi shakli va yorug'lik darajasi alohida ahamiyatga ega.

2. Ilmiy tadqiqotlar tahlili *Chlorella vulgaris* suv o'tlari hujayralari o'z tarkibida ozuqa mahsulotlarini boyitish uchun ahamiyatli biologic faol moddalarni saqlaydi.

Shuning uchun *Chlorella vulgaris* suv o'tlarini o'sish va rivojlanishini o'rganish dolzarb bo'lib xisoblanadi

3. *Chlorella vulgaris* suv o'tlarini ozuqa muhitida o'stirishda turli tashqi tasiri (stress sharoitini yaratib) ularni o'sish va rivojlanishiga turli darajada bo'lishi kuzatildi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Давронов К., Хўжамшукuroв Н. Умумий ва техник микробиология. Тошкент, ТошДАУ, 2004.
2. D. R. Bahranova., N.A.Хо'jamshukurov Mikrosuvo'tlarini tabiiy ozuqa manbai sifatida baholash Samarqand davlat veterinariyameditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universitetining Toshkent filiali "Veterinariya sohasini rivojlantirishda ijtimoiy gumanitar fanlarning o'rni" mavzusida Respublika ilmiy amaliy konferensiyasi 23.02.2024
3. Андреева В. М. Почвенные и аэрофильные зелёные водоросли (Chlorophyta: Tetrasporales, Chlorococcales, Chlorosarcinales) / РАН. Ботан. институт им. В. Л. Комарова. — СПб.: Наука, 1998. — С. 202—203. — 352 с. — ISBN 5-02-026094-0.
4. Горбунова, С. Ю., Лукьянов, В. А. Потенциальная продуктивность микроводоросли *Chlorella vulgaris* на тёмно-серых лесных почвах Центрального Черноземья / С. Ю. Горбунова, В. А. Лукьянов // «Pontus Euxinus 2015». 2015. С. 48-49.
5. Лукьянов В. А., Стифеев А. И. Прикладные аспекты применения микроводорослей в агроценозе. — Курск: Издательство Курской государственной сельскохозяйственной академии, 2014. — 184 с. — ISBN 978-5-7369-0751-9.
6. Лукьянов, В.А, Стифеев, А. И. Агроэкологические особенности одноклеточных фотосинтезирующих организмов в условиях Центрального Черноземья" / В. А. Лукьянов, А. И. Стифеев // Инновации в АПК: проблемы и перспективы. 2016. № 1(9). С. 60-68.